

Daří se v ČR stanovovat smysluplné indikátory pro monitorování a evaluaci národních programů na podporu aplikovaného výzkumu?

Indikátorům pro monitorování a evaluaci vědních politik a programů výzkumu, vývoje a inovací je v Česku zatím věnována relativně malá pozornost. Cílem příspěvku je zhodnotit relevanci, vypovídací schopnost, měřitelnost i přiměřenost specifikací a cílových hodnot indikátorů stanovených pro hodnocení vybraných programů podpory aplikovaného VaV schválených před rokem 2020, tedy ještě před plnou aplikací Základních principů přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů VaVal, a zjistit, zda u nových či připravovaných programů v porovnání s předchozím stavem dochází ke kvalitativní změně v nastavení soustavy indikátorů. Indikátory použité u sledovaných ukončených, již evaluovaných programů vykazovaly jisté nedostatky z hlediska relevance k evaluované problematice, vypovídací schopnosti i měřitelnosti. Tyto nedostatky vyniknou při porovnání indikátorů s obecnými zahraničními pravidly a trendy ve využití indikátorů pro hodnocení VaVal. Použité indikátory nebyly navrženy v návaznosti na intervenční logiku programů či relevantní evaluační otázky. Dále nebyly dostatečně rozlišeny výstupy a výsledky programů, a tedy příslušné indikátory výstupů a výsledků. Použité indikátory zaměřením spíše odpovídají monitorovacím indikátorům než indikátorům použitelným pro hodnocení splnění cílů programu. U nových či připravovaných programů je patrná kvalitativní změna indikátorů, zejména odklon od sledování počtu formálních výsledků.

Klíčová slova: indikátory; monitorování; evaluace; hodnocení; aplikovaný VaV

Miroslav Kostić
Vladislav Čadil

Technologické centrum AV ČR
Praha, CZ

Recenzovaná vědecká stat
Obdrženo redakcí: 2. 11. 2020
Přijato k publikování: 10. 12. 2021

Are Czech policymakers successful in developing meaningful indicators for monitoring and evaluation of national programmes for applied R&D?

So far, relatively little attention has been paid to indicators for monitoring and evaluation of Czech science policies and R&D&I programmes. This article aims to assess relevance, information value, measurability and appropriateness of specifications and target values of indicators developed for evaluation of selected programmes for applied R&D approved before 2020, i.e. before the full application of the “Basic principles of developing and evaluating R&D&I programmes and groups of grant projects”. At the same time, selected new or newly developed support programmes are assessed in order to find out whether some qualitative changes in setting programme indicators occur. Indicators applied within the observed terminated and already evaluated programmes show certain deficiencies linked with their relevance to evaluated issues, their information value and measurability as well. These deficiencies are evident especially when comparing discussed indicators with general rules and trends in application of indicators for R&D&I evaluations used abroad. Indicators used in the observed programmes were not developed in connection with intervention logic of the programmes or relevant evaluation questions. Additionally, programme outputs and outcomes – and so the corresponding output and outcome indicators – were not distinguished sufficiently. Focus of the used indicators rather corresponds to monitoring indicators than to indicators applicable for

Miroslav Kostić
Vladislav Čadil
Technology Centre CAS
Prague, CZ

Peer-reviewed scientific paper
Received: 2. 11. 2020
Accepted for publication: 10. 12. 2021

evaluating the fulfilment of programme objectives. As for the observed new or newly developed programmes, a qualitative change of indicators is perceptible, especially in connection with a departure from overemphasizing the number of formal results of R&D.

Keywords: indicators; monitoring; evaluation; applied R&D

Úvod

Indikátorům pro monitorování a hodnocení výzkumu, vývoje a inovací (VaVal) je ve vyspělých zemích věnována značná pozornost. Diskuse ohledně indikátorů probíhá na několika úrovních. V první řadě jde o indikátory pro statistická šetření v oblasti VaVal, jejichž tvorbu zajišťuje OECD a jsou kodifikovány ve Frascati a Oslo manuálu (OECD 2015, OECD 2018). Dále jsou indikátory využívány obecně jako nástroj pro analýzy a hodnocení VaVal. Jedná se zvláště o bibliometrické a technometrické indikátory, případně o alternativní metriky pro analýzy aktivit výzkumníků v internetových sociálních sítích. Rozvoj rozsáhlých databází, sociálních sítí, politiky open access a také softwaru vytváří nové výzvy pro tvorbu nových indikátorů. Přehled nejnovějších indikátorů a způsobů hodnocení VaVal přináší např. Glänzel a kol. (2019). V neposlední řadě jsou indikátory využívány pro monitorování a evaluaci vědních politik a programů VaVal. Příkladem mohou být indikátory pro monitorování a evaluaci H2020 (EC 2015) či finského programu SHOK (Vuolle a kol. 2014).

Pomineme-li diskuse spojené s pravidelnými šetřeními ČSÚ – VTR a CIS, je v Česku indikátorům VaVal zatím věnována relativně malá pozornost, a to přesto, že na nedostatky ve využívání indikátorů pro hodnocení programů VaVal upozornil již Mezinárodní audit systému VaVal v ČR (Arnold a kol. 2012). Na některé nedostatky při využívání indikátorů pro hodnocení programů VaVal reagovaly Základní principy přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací, které jako závazný dokument pro přípravu programů a jejich hodnocení schválila vláda dne 13. května 2015 (RVVI 2015). Tyto principy ukládají, že pro hodnocení míry splnění cílů programů budou stanoveny vhodné indikátory včetně rozsahu jejich příslušných hodnot. Těmito principy by se dle Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací, tzv. Metodiky 17+ (Úřad vlády 2018), mělo řídit hodnocení programů účelové podpory schvalovaných vládou počínaje rokem 2020. U dříve schválených programů Metodika 17+ stanovuje, že výše uvedené Základní principy hodnocení mají být „přiměřeně aplikovány“. Jedním z důvodů je, že starší programy většinou „neobsahují indikátory plnění cílů a jejich počáteční hodnoty, způsob a harmonogram hodnocení, parametry pro monitoring nad rámec zákonné povinnosti v IS VaVal, apod.“ (Úřad vlády 2018, s. 32). To souvisí i s absencí ex-ante hodnocení u většiny z těchto programů. Objektivnímu posouzení úrovně dosažení cílů hodnocených programů tak brání zvláště chybějící podrobné analýzy stavu na počátku realizace daných programů. Pro hodnocení dopadů běžících programů účelové podpory pak nejsou k dispozici vhodné indikátory ani zdrojová data pro jejich stanovení (RVVI 2015).

Podle výše uvedených principů je jedním z úkolů ex-ante hodnocení také posouzení navržené indikátorové soustavy. Zhodnocení indikátorů při evaluaci návrhů programů VaVal určuje také Postup Rady při hodnocení návrhů programů účelové podpory a skupin grantových projektů (RVVI 2019) schválený na 351. zasedání RVVI dne 29. listopadu 2019, který představuje doporučený postup při zpracování návrhů nových programů účelové podpory a skupin grantových projektů

a jejich posuzování RVVI před jejich předložením vládě. Podle tohoto postupu by se při posuzování návrhu programu mělo mj. sledovat nastavení indikátorů a způsob jejich zjišťování.

Ve světle výše uvedeného je cílem tohoto příspěvku zhodnotit relevanci, vypovídací schopnost, měřitelnost i přiměřenost specifikací a cílových hodnot indikátorů stanovených pro hodnocení vybraných programů podpory aplikovaného VaV schválených před rokem 2020, tedy ještě před platností plné aplikace výše uváděných Základních principů hodnocení, a zjistit, zda u nových či připravovaných programů v porovnání s předchozím stavem dochází ke kvalitativní změně v nastavení soustavy indikátorů.

Příspěvek vychází ze zjištění a závěrů evaluací vybraných programů podpory aplikovaného VaV, na nichž se podíleli pracovníci Oddělení strategických studií TC AV ČR. Jednalo se o následující programy:

- ▶ Program výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TIP (2009–2016) implementovaný Ministerstvem průmyslu a obchodu (MPO 2008) – závěrečná evaluace programu byla uskutečněna na přelomu let 2017 a 2018 (Kučera a kol. 2018),
- ▶ Program Komplexní udržitelné systémy v zemědělství / KUS (2012–2018) implementovaný Ministerstvem zemědělství (MZe 2014) – závěrečná evaluace byla uskutečněna v roce 2019 (TC AV ČR 2019),
- ▶ Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací GAMA (2014–2019) implementovaný Technologickou agenturou ČR (TA ČR 2017) – závěrečná evaluace byla uskutečněna na přelomu let 2020 a 2021 (Kostić a kol. 2021b, Kostić a kol. 2021a).

Z nově schválených či připravovaných programů je sledována indikátorová soustava programů NAKI III (připravený Ministerstvem kultury a schválený usnesením vlády č. 349 ze dne 6. dubna 2021) (MK 2020), Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (připravený Ministerstvem vnitra a schválený usnesením vlády č. 283 ze dne 15. března 2021) (MV 2020) a SIGMA (připravený Technologickou agenturou ČR) (TA ČR 2021). Metodologicky vhodnější by sice bylo sledovat programy, které věcně navazují na výše uvedené evaluované programy, avšak v daném období nebyl připravován žádný návazný program. Jistou výjimku představuje program SIGMA, který by měl obsahově zastřešit i problematiku řešenou v programu GAMA.

Příspěvek je strukturován do několika relativně samostatných částí. První část je věnována stručnému přehledu chápání indikátorů a jejich klasifikace. Následně jsou analyzovány indikátory použité u evaluovaných programů. Posléze je věnována pozornost indikátorové soustavě uvedených připravovaných programů. V závěru článku jsou shrnuty hlavní postřehy a uvedena doporučení pro návrh a využívání indikátorů programů na podporu aplikovaného VaV. Tato doporučení rovněž vycházejí ze zkušeností získaných během zpracování uvedených evaluačních zpráv.

Vymezení a klasifikace indikátorů

Přestože je slovo indikátor velmi často používáno v literatuře věnující se hodnocení VaV, relativně méně pozornosti je věnováno definování tohoto pojmu. Definice lze nalézt spíše v metodických dokumentech, např. v dokumentech v oblasti hodnocení rámcových programů EK (EC 2015), strukturálních fondů či tematicky zaměřených dokumentech (LL & A a kol. 2006, EVALSED 2013). Na základě těchto dokumentů je možné indikátory definovat jako veličiny pro sledování průběhu implementace programu, využití zdrojů programu, účinku programu a plnění jeho cílů. Každý ukazatel by měl být jednoznačně definován, stanovena jednotka měření a hodnota, které má být dosaženo.

Lepori a Reale (2012) poukazují na široké chápání indikátorů a rozlišují tzv. deskriptory (descriptors), markery (markers) a indikátory (indicators). Deskriptory popisují některé aspekty reality (tj. průběhu a výsledků programu), avšak bez další interpretace dat či hodnot deskriptorů. Jedná se např. o základní statistiky podpořených subjektů a výsledků projektů. Markery se vztahují k jevům, které nelze přímo měřit (například technologické výstupy vyjádřené „nepřímým“ ukazatelem počtu patentů jakožto markerem). Indikátory jsou založeny na vztahu mezi kvantitativními hodnotami a neměřitelnými charakteristikami. Umožňují posuzovat otázky komplexní povahy, jakými jsou kvalita výzkumu či socio-ekonomické dopady intervencí.

Indikátory jsou využívány pro monitorování a evaluaci programů. Protože indikátory pro monitorování a evaluaci nabývají odlišné povahy, resp. podoby, a jiným způsobem se s nimi v průběhu monitorování a evaluace pracuje, je vhodné stanovit rozdíl mezi monitorováním a evaluací programů. S využitím definic uvedených v EC (2015) a EC (2021) lze monitorování definovat jako systematické sledování průběhu implementace (realizace) programu, které poskytuje informace pro efektivní řízení programu. Evaluace znamená zhodnocení jednotlivých aspektů realizace programu a zejména splnění jeho cílů. Zjišťuje, do jaké míry byl program účinný, účelný a relevantní vzhledem k potřebám a cílům, jak byl koherentní vzhledem k jiným programům a jaký byl jeho přínos. Oproti monitorování přináší evaluace analýzu a vysvětlení, proč byl program úspěšný/něúspěšný, co se stalo, či jaký byl rozsah změny vyvolané programem. Jakkoliv ovšem existují rozdíly v zaměření monitorovacích indikátorů a indikátorů pro evaluaci, neznamená to, že by monitorovací indikátory nebyly využívány také v průběhu evaluace. V závislosti na zaměření evaluace mohou být monitorovací indikátory využity jako jeden z datových zdrojů (nikoliv však jediný) pro evaluaci. Oproti monitorování jsou však tyto indikátory, resp. jejich hodnoty hlouběji analyzovány a konfrontovány s jinými informacemi získanými různými kvantitativními a kvalitativními metodami (tj. dochází k triangulaci metod).

Pro návrh indikátorů se obvykle používá koncept SMART (viz např. LL & A a kol. 2006), který říká, že indikátor musí být specifický (specific – musí být dostatečně konkrétní a pokrývat jasně obsahově definované a relevantní sledované oblasti), měřitelný (measurable – musí být měřitelná výchozí a koncová hodnota, být snadno zjistitelná a interpretovatelná), přijatý (accepted – musí být přijatý dotčenými subjekty a jednotně vykazovaný), realistický (realistic – jeho hodnoty musí odpovídat dané situaci a být dosažitelné) a definovaný v čase (time-dependent – hodnoty se musí vztahovat ke konkrétnímu období, musí být časově srovnatelné a pravidelně měřené). Indikátory by měly být navrženy komplexně, měly by pokrývat všechny hlavní aspekty účinnosti, účelnosti a efektivnosti programu a současně by jich měl být relativně malý počet.

Barré (2001, 2004) upřesňuje obsahové vymezení indikátorů a zdůrazňuje, že indikátory mají být navrženy tak, aby odpovídaly na konkrétní evaluační otázky (v případě monitorování by měly být relevantní monitorovaným oblastem). Podle Arnold (2004), Lepori a Reale (2012) a EVALSED (2013) by indikátory měly být definovány podle intervenční logiky evaluovaného programu a umožnit její zhodnocení, konkrétně by měly umožnit jednoznačné zhodnocení splnění cílů programu.

Podle intervenční logiky programu lze rozlišovat indikátory vstupů, výstupů, výsledků a dopadů (Lepori a Reale 2012, EVALSED 2013, EC 2015). Vstupy jsou finanční, lidské, materiální aj. zdroje. Výstupy jsou přímé efekty programu vzniklé v krátkodobém horizontu. Výsledky představují přímé, krátkodobé až střednědobé změny vzniklé v důsledku realizace programu. Dopady jsou širší společenské, ekonomické nebo environmentální změny nastávající ve středně a dlouhodobém horizontu.

V návaznosti na toto rozlišení indikátory vstupů poskytují informace o finančních, lidských, materiálních, organizačních nebo regulačních prostředcích zajišťujících realizaci programu. Příklady ukazatelů vstupů zahrnují: celkový finanční rozpočet, roční čerpání rozpočtu (míra čerpání zdrojů), procento očekávaných nedočerpaných výdajů, procento evropského financování z celkového veřejného financování, počet osob pracujících na provádění programu, počet organizací zapojených do provádění apod. Indikátory výstupů charakterizují přímé efekty a produkty programů. Příklady indikátorů výstupů zahrnují počty podpořených projektů, podpořených subjektů, vzniklých vědeckých publikací, patentů apod.

Indikátory výsledků mohou popisovat změny v kvalitě prováděného VaV. Tu lze měřit například pomocí scientometrických ukazatelů – Science Citation Index Expanded, h-index, impakt faktor apod. (Lepori a kol. 2008; Lepori a Reale 2012; Vuolle a kol. 2014). Přestože i v programech na podporu aplikovaného VaV má kvalita vytvořených publikací velkou váhu, využití tohoto typu indikátorů je rozhodně vhodnější u programů podporujících základní výzkum. V případě aplikovaného VaV lze využít technometrické indikátory, např. z patentové statistiky (např. Lepori a kol. 2008). Scientometrické a technometrické indikátory jsou využitelné spíše pro zhodnocení výsledků programu s delším časovým odstupem než jako programový indikátor s povinností naplnění cílových hodnot v termínu ukončení programu.

U programů podporujících spolupráci výzkumné a aplikační sféry se nabízí též možnost zařazení indikátorů mapujících intenzitu a povahu této spolupráce – například počet společných publikací či společných patentových žádostí/udělených patentů výzkumných institucí a podniků, disertační práce vedené ve spolupráci univerzit a podniků, objem financování plynoucího z podnikového sektoru, finanční objem návazných výzkumných, vývojových a komercializačních projektů podpořených podniků (Vuolle a kol. 2014).

Vzhledem k dlouhodobé povaze dopadů je vhodné hodnocení dopadů programů provádět až s odstupem několika let od jejich ukončení. Toto hodnocení a použité indikátory mohou zahrnovat jak oblast vytváření nových znalostí, získávání talentů či urychlování inovačních procesů (nové nástroje a techniky výzkumu, nová strategická partnerství, zaměstnávání absolventů doktorského studia aj.), tak i využití výsledků výzkumu a jejich promítnutí do podnikové sféry (podniky zavádějící inovace jako výsledek podpořeného VaV, zisky z prodeje inovovaných výrobků a služeb, vzniklé spin-off firmy, zvýšení podílu na trhu aj.) (Vuolle a kol. 2014).

Dopady mohou nabývat povahy, která je obtížně postižitelná pomocí kvantitativních indikátorů. Jde např. o behaviorální adicionalitu, která se váže zvláště k zásadnějším změnám v „chování“ podpořených

subjektů, tedy zejména změnám v jejich vnitřní organizaci či řízení a orientaci jejich činnosti, které jsou výsledkem procesu učení na individuální i organizační úrovni. Uvedené změny mohou mít pro celý inovační proces větší význam než např. evaluacemi zjištěný nárůst prodeje nových výrobků či objemu zdrojů alokovaných na VaV a ochranu práv duševního vlastnictví (LL & A a kol. 2006). Takové změny se dají spíše charakterizovat pomocí kvalitativních indikátorů.

Potřeba vysoké relevance indikátorů sledovaným oblastem, aspektům monitorování a evaluace programů a potřeba zajištění získávání jejich hodnot vyžadují zapojení zástupců potenciálních příjemců podpory do tvorby indikátorů. Příkladem může být tvorba klíčových indikátorů výkonnosti pro finský program SHOK (Vuolle a kol. 2014). Při návrhu indikátorů pro tento program bylo nejprve provedeno hodnocení indikátorů použitých u předchozích programů. Toto hodnocení bylo následně využito pracovní skupinou složenou ze zástupců očekávaných příjemců, tvůrců programu a pracovníků, kteří se v implementační agentuře zabývají monitorováním a evaluací programů. Pracovní skupina navrhla sadu indikátorů, která byla posléze diskutována v průběhu pracovních seminářů se širší skupinou stakeholderů, kteří poskytli zpětnou vazbu pro nastavení indikátorů a způsob jejich získávání.

Indikátory použité u evaluovaných programů

Indikátory výstupů

Indikátory výstupů lze označit také jako indikátory průběhu či realizace programu (takto jsou označovány například v programu KUS). Měřitelnost indikátorů počtu podpořených projektů a subjektů a úspěšně ukončených projektů (blíže k posuzování úspěšnosti ukončených projektů viz např. MartinBauer.com 2021) je většinou velmi snadná. Vzhledem k charakteru výstupových indikátorů, vhodných zvláště pro monitorování pokroku programů podpory, je ovšem jejich vypovídací schopnost pro účely průběžných a závěrečných evaluací programů nízká. Použití indikátoru minimálního počtu podpořených projektů má kromě toho své úskalí v možném nízkém počtu podaných kvalitních projektů (viz např. Cooper a kol. 2001) či podaných projektů vůbec. Vzhledem ke skutečnosti, že na hodnotu indikátoru jsou zpravidla navázány indikátory výsledků (viz dále), je jistou alternativou indikátoru v této podobě definování minimálního počtu dosažených výsledků na jeden projekt. Počty podpořených projektů či subjektů totiž nevypovídají nic o dosažení cílů daného programu. O úspěšnosti programu již lépe vypovídají indikátory úspěšně ukončených projektů. Podíl úspěšně ukončených projektů vychází z hodnocení realizovaných projektů po jejich skončení, které je zaznamenáváno v Rejstříku informací o výsledcích Informačního systému výzkumu, vývoje a inovací (RIV IS VaVal). Jde tedy o dobře měřitelný indikátor, jehož hodnotu lze zpravidla snadno vypočítat z veřejně dostupných údajů.

Stanovení cílových hodnot výstupových indikátorů vychází obvykle z veřejných prostředků dostupných pro realizaci daného programu a představ poskytovatele o průměrných nákladech na jeden projekt. Zkušenosti z hodnocených programů podpory ukazují, že příliš vysoko stanovené minimální počty podpořených projektů mohou být na úkor kvality realizovaných projektů kvůli tendenci schvalování i méně kvalitních projektů a také kvůli nižším přiděleným částkám, neumožňujícím vždy plně rozvinout potenciál výzkumného projektu.

Cílové hodnoty výstupových indikátorů byly u programů hodnocených TC AV ČR stanoveny většinou realisticky (s výjimkou jednoho z indikátorů, viz dále) a z větší části byly také dosaženy (viz tabulka 1).

Značně nadhodnocena byla však cílová hodnota počtu podpořených „dílkových“ projektů v programu GAMA. Tyto „dílkové“ projekty byly vybírány a řešeny uvnitř výzkumných organizací, podpořených v rámci 30 „celkových“ projektů programu. Vzhledem k jejich značnému počtu (dosahujícímu téměř pěti set) a autonomii podpořených výzkumných organizací při výběru, realizaci, administraci i ukončování těchto dílkových projektů byla konečná dosažená hodnota ukazatele jen málo ovlivnitelná poskytovatelem podpory. Zároveň se však vysoko stanovená cílová hodnota indikátoru ukázala jako nepřilíživě žádoucí a v novém programu GAMA 2 byla významně snížena s cílem podpory menšího počtu excelentních výzkumných projektů. Podobně problematické bylo i stanovení cílové hodnoty pro indikátor podílu úspěšně ukončených dílkových projektů v programu GAMA, ačkoli zde se jednalo naopak o značné podhodnocení skutečně dosaženého podílu úspěšných projektů. Náplní dílkových projektů byly aktivity pro of-of-concept a jejich výsledkem pak návrhy nových výrobků, postupů či služeb, provedení zkušebních testů aplikovatelnosti výsledků či ověření jejich komerčního potenciálu. Protože informace o těchto projektech nebyly zvláště zaznamenávány v RIV IS VaVal, ale byly shromažďovány na úrovni jednotlivých příjemců programu (výzkumných organizací), jedná se o „zvenčí“ obtížněji měřitelný indikátor. K tomu přispívá i skutečnost, že kritérium úspěšného ukončení dílkového projektu nebylo ve znění programu nijak specifikováno. Protože však byla naprostá většina podpořených dílkových projektů řádně ukončena a financována v plánované výši, jakož i proto, že cílem dílkových projektů bylo ověření praktické využitelnosti nových výsledků VaV (tedy nikoli již jejich komercializace), lze většinu z realizovaných dílkových projektů považovat za úspěšně ukončené. Nepříměřeně nízkou stanovenou cílovou hodnotou (30 %) byla na základě zkušeností z realizace programu v navazujícím programu GAMA 2 významně zvýšena (na 60 %).

Tabulka 1: Příklady indikátorů výstupů

Indikátor	Program	Podíl naplnění cílové hodnoty
Počet schválených projektů	KUS	✓ 132 %
Podíl úspěšně ukončených projektů	KUS	✓ 112 %
Počet podpořených projektů	GAMA	✗ 97 %
Počet podpořených "dílkových" projektů	GAMA	✗ 63 %
Podíl úspěšně ukončených projektů	GAMA	✓ 110 %
Podíl úspěšně ukončených "dílkových" projektů	GAMA	✓ 326 %
Počet zapojených subjektů	GAMA	✓ 106 %

Zdroj: TC AV ČR 2019, Kostić a kol. 2021b

Indikátory výsledků

Výsledkové indikátory ve smyslu naplňování předem stanovených výsledků projektů VaV představují u programů podpory VaV zpravidla stěžejní část programových indikátorů. U hodnocených programů na podporu aplikovaného VaV byly sledovány formální výsledky VaV, tedy výsledky uváděné RIV IS VaVal, ale i další výsledky, které nejsou podobným způsobem formalizovány.

Měřitelnost formálních výsledků VaV je vzhledem k dostupnosti potřebných údajů z veřejné databáze RIV IS VaVal snadná. Jistá problematickost indikátorů měřících počty formálních výsledků VaV ovšem

spočívá v tom, že nezdědka existuje rozdíl mezi vlastním poznatkem (novou znalostí), který je skutečným výsledkem prováděného VaV, a formou prezentace či právní ochrany výsledku odpovídající formálnímu výsledku dle kategorií RIV. Dle výše uvedeného definování indikátorů vstupů, výstupů, výsledků a dopadů a jejich příkladů lze počty formálních výsledků považovat spíše za výstup, nikoliv za výsledek. Samotný počet formálních výsledků neimplikuje změnu, která je klíčovým aspektem definice výsledku programu.

Cílem podpory aplikovaného VaV by mělo být především vytváření nových poznatků a jejich přenos do praxe, tedy změna stavu (např. ve smyslu zvýšení míry spolupráce mezi podniky a výzkumnými organizacemi apod.). Měřit úspěšnost podpůrného programu pouze na základě počtu formálních výsledků se proto jeví jako nedostatečné. Ze sledovaných (evaluovaných) programů byly tyto skutečnosti brány v potaz zvláště při stanovení programových indikátorů programu GAMA. V návrhu programu bylo zohledněno jeho zaměření na podporu projektů proof-of-concept, jejichž výsledkem nemusí být vždy pouze formální výsledky VaV uváděné v RIV. Ve znění programu bylo proto definováno několik dalších indikátorů výsledků projektů. Zatímco v případě indikátoru zachycujícího počet ověřovaných výsledků VaV je měřitelnost relativně snadná – počet ověřovaných výsledků je minimálně shodný s počtem úspěšně řešených dílčích projektů v programu, zařazení podobného indikátoru nemá velký smysl právě z uvedeného důvodu, neboť víceméně duplikuje indikátor zachycující počet úspěšně řešených dílčích projektů. Indikátory zachycující počty nových a zdokonalených výrobků či služeb, jakož i počty uzavřených licenčních smluv na tyto výrobky a služby naproti tomu směřují přímo k jádru podpory poskytované prostřednictvím programu. Jejich měřitelnost je ovšem poměrně obtížná vzhledem

ke shromažďování potřebných údajů na straně příjemců (výzkumných organizací) a neexistenci jednotné databáze těchto údajů za všechny podpořené projekty.

Jak je patrné z tabulky 2, cílové hodnoty výsledkových indikátorů v hodnocených programech byly často silně podhodnoceny, což se týká především indikátorů formálních výsledků VaV. Skutečně dosažené hodnoty tak u některých z těchto indikátorů představovaly i patnácti- a více násobek původní cílové hodnoty. Důvodem byla skutečnost, že cílové hodnoty indikátorů byly navázány na minimální požadovaný počet výsledků daného druhu na jeden projekt a tyto minimální prahové hodnoty byly stanoveny tak, aby nebylo dosažení formálních výsledků VaV protěžováno na úkor podpory skutečně kvalitního výzkumu. Dalším důvodem byl způsob hodnocení výzkumných organizací a přidělování institucionální podpory, který významně ovlivnil snahu výzkumných organizací o produkci maximálního počtu výsledků (často bohužel na úkor jejich kvality), a který se promítl i do jejich působení ve veřejných soutěžích VaV. V uvedených souvislostech se mnohonásobné překonání cílových hodnot nejeví jako problém, přestože smysluplnost měření počtu určitých druhů výsledků – například výsledků druhu O – ostatní – je z hlediska jejich přínosu kvalitě dosaženého poznání poněkud diskutabilní.

Opačný případ představuje z hlediska dosažení cílové hodnoty indikátor počtu udělených patentů. Nejen v programu TIP (ale také například u jednotlivých projektů programu KUS, kde byl tento indikátor volitelný) se zařazení indikátoru postaveného na počtu získaných patentů ukazuje jako problematické.¹ Důvodem je zejména dlouhá doba potřebná od podání patentové přihlášky po udělení patentu a jeho využití. Některé patenty tak mohou být uděleny až po skončení programu a přestože jsou získány, nejsou započteny do dosažených

Tabulka 2: Příklady indikátorů výsledků

Indikátor	Program	Podíl naplnění cílové hodnoty
Formální výsledky		
Počet všech výsledků VaV uplatněných v RIV	GAMA	✓ 254 %
Počet zavedených poloprovozů a ověřených technologií (Z)	GAMA	✗ 81 %
Počet ověřených a realizovaných funkčních prototypů (G)	GAMA	✓ 225 %
Počet dosažených aplikačních výsledků vybraných druhů (P, Z, F, G, N, R, H) uplatněných v RIV	KUS	✓ 505 %
Počet dosažených publikačních výsledků druhu J (článek v odborném periodiku)	KUS	✓ 1 792 %
Počet dosažených výsledků vybraných druhů celkem	KUS	✓ 1 494 %
Počet dosažených výsledků druhu P (patent, jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů)	TIP	✗ 55 %
Počet dosažených výsledků druhu Z (poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno)	TIP	✓ 185 %
Počet dosažených výsledků druhu S* (prototyp, uplatněná metodika, funkční vzorek, software, výsledky promítnuté do právních předpisů a norem, užitný vzor, specializované mapy)	TIP	✓ 754 %
Počet dosažených výsledků druhu O (ostatní výsledky)	TIP	✓ 1 639 %
Další výsledky		
Počet ověřovaných výsledků VaV (proof-of-concept stage)	GAMA	✓ 201 %
Počet nových a zdokonalených výrobků a služeb uvedených na trh a vytvořených na základě VaV prováděného ve VO či ve spolupráci s VO	GAMA	✗ 88 %
Počet licenčních smluv know-how či technologií, na základě kterých jsou vyvíjeny nové či zdokonalené výrobky či služby	GAMA	✗ 88 %

Poznámka: * Výsledky druhu S odpovídají třídění výsledků, které bylo využíváno v době přípravy programu TIP.

V současné době jsou výsledky v RIV IS VaVal uváděny v jiných, detailnějších kategoriích.

Zdroj: Kučera a kol. 2018, TC AV ČR 2019, Kostić a kol. 2021b

hodnoty daného indikátoru. K tomu přistupuje i nízká motivace některých příjemců z řad podniků hlásit dosažení patentů po skončení účasti v programu. Jiné výsledky (v případě programu TIP výsledky druhu Z a S, viz tabulka 2) lze navíc pro rozvoj konkurenceschopnosti podpořených subjektů považovat za významnější než patenty. Také v případě indikátoru počtu zavedených poloprovozů a ověřených technologií v programu GAMA nebyla cílová hodnota naplněna, což mělo důvod v postupném zahajování a delším dobíhání aktivit jednotlivých projektů. Lze důvodně předpokládat, že dosažená hodnota indikátoru bude nakonec vyšší než v době závěrečné evaluace programu (rok po jeho ukončení). Tutéž příčinu lze hledat za nedosažením plánovaných počtů neformálních výsledků VaV v programu GAMA (nových a zdokonalených výrobků a služeb, licenčních smluv) v době hodnocení výsledků programu. Čas uskutečnění závěrečné evaluace se tak jeví jako zásadní okolnost pro objektivní posouzení dosažení cílových hodnot některých programových indikátorů. Spolehlivá data jsou dostupná minimálně pro některé národní programy podporující aplikovaný VaV – od příjemců programů TA ČR jsou po dobu tří let od ukončení financování vyžadovány implementační plány, které umožňují sledování uplatněných výsledků po ukončení projektů.

Indikátory naplnění cílů programu

Indikátory měřící naplnění celkových cílů hodnoceného programu by měly nekomplexněji postihovat výsledky realizace programu a nejlépe tak vypovídat o úspěšnosti daného programu podpory. Z důvodu komplexity tohoto druhu indikátorů může být jejich měřitelnost obtížná. Výjimku však představuje první z indikátorů uvedený v tabulce 3, použitý pro měření dosažení cílů programu GAMA. Problémem v definici indikátoru je v tomto případě skutečnost, že není založen na sledování slovně (kvalitativně) definovaných cílů programu a obou jeho podprogramů, nýbrž cílových hodnot ostatních 13 programových indikátorů². Slabinou tohoto přístupu je skutečnost, že nezohledňuje rozdíly mezi jednotlivými indikátory a jejich významem.

Posuzovat dosažení cílů programu na základě vyhodnocení slovně definovaných cílů, jako například v programu KUS, se jeví jako postup lépe vystihující skutečné zaměření programu podpory a jeho cílů. Obtížnost tohoto způsobu hodnocení spočívá v jeho zmíněné komplexitě i skutečnosti, že cíle programů podpory VaV obvykle popisují dlouhodobé kvalitativní změny, kterých má být jejich realizací dosaženo (tj. jedná se o dopady). Způsob, jakým mají být tyto změny měřeny, přitom zpravidla není v návrhu programu (či jeho intervenční logice, která je u dříve schválených programů z důvodu její nezávislosti de-

finována velmi vágním způsobem) obsažen, a je tak ponechán značný prostor pro subjektivní zhodnocení a vlastní výklad a kreativitu evaluátora. Obtížná měřitelnost dosažení cílů a naplnění očekávaných přínosů programu KUS spočívá zvláště v obecném způsobu nastavení cílů a očekávaných přínosů programu, který umožňuje různý výklad z hlediska naplnění či nenaplnění hodnoceného cíle či přínosu. Cílové hodnoty prvních dvou uvedených indikátorů vztahujících se k programu KUS se přitom váží na požadovaný minimální podíl úspěšně ukončených projektů (indikátor v tabulce 1) – u všech těchto indikátorů je cílová hodnota na úrovni 85 %. Cílová hodnota úspěšně ukončených projektů byla přitom překonána³. Realizované projekty dobře pokrývají široce definované cíle a očekávané přínosy programu a u jednotlivých projektů tak lze nalézt vazbu alespoň na jeden z cílů či přínosů definovaných pro podprogramy KUS. Z uvedených důvodů lze cílové hodnoty obou indikátorů považovat za naplněné, přestože podobný způsob vyhodnocení dosažených hodnot programových indikátorů není ideální.

Další dva indikátory hodnotící naplnění cílů programu KUS byly stanoveny pro 2. etapu hodnocení programu, tedy pět let po jeho ukončení. Obecně lze pro vyhodnocení komplexních otázek, jakou je právě i otázka naplnění cílů programu, zcela jistě doporučit několikaletý časový odstup, během něhož se mohou přínosy realizace naplno projevit. Zároveň je však pochopitelné, že jsou poskytovatelé podpory nastavením systému hodnocení programů účelové podpory VaV tlačeni k časnějšímu provedení závěrečného vyhodnocení programu. Podíl projektů, u nichž byly dosaženy předpokládané přínosy (cílová hodnota byla stanovena na úrovni 85 % v souladu s indikátorem úspěšně ukončených projektů), tak může být po uplynutí několika let výrazně snáze vyhodnocen, i za předpokladu kvalitativně definovaných přínosů. Jiný typ indikátoru představuje poslední z indikátorů uvedený u programu KUS. Procento skutečně dosažených ekonomických přínosů z podpory ze státního rozpočtu na realizaci programu je z pohledu hodnocení dopadů programu podpory vhodně zvoleným indikátorem. Souhrnně vyjadřuje poměr ekonomických přínosů (vyjádřených zvýšením tržeb/zisků či snížením nákladů/ztrát) v důsledku realizace jednotlivých projektů a vložených veřejných prostředků. Cílová hodnota byla v případě programu KUS stanovena na úrovni 150 %, tedy jedenapůlnásobku vložených prostředků. Tato hodnota byla v evaluaci programu hodnocena jako poměrně nízká, při stanovování cílové hodnoty je však třeba vzít v úvahu i hlavní podíl výzkumných organizací s převahou základního výzkumu mezi příjemci programu, byť se v tomto případě jedná o program na podporu aplikovaného VaV. Díky své kvantitativní pova-

Tabulka 3: Příklady indikátorů naplnění cílů programu

Indikátor	Program	Podíl naplnění cílové hodnoty
Podíl dosažení stanovených cílů programu	GAMA	✘ 71 %
Podíl dosažených cílů z původně stanovených cílů programu	KUS	viz komentář
Podíl naplněných přínosů programu	KUS	viz komentář
Podíl projektů, u kterých byly dosaženy předpokládané přínosy	KUS	viz komentář
Procento skutečně dosažených ekonomických přínosů z podpory ze státního rozpočtu na realizaci programu	KUS	viz komentář
Souhrnná úroveň konkurenceschopnosti ČR ("Globální kritérium")	TIP	**

Poznámka: ** Zlepšení pozice ČR v mezinárodním žebříčku konkurenceschopnosti IMD World Competitiveness Yearbook (WCY)

– z referenční 31. pozice (z 60 porovnávaných zemí) v roce 2006 na 27. pozici v roce 2017.

Zdroj: Kučera a kol. 2018, TC AV ČR 2019, Kostić a kol. 2021b

ze je indikátor dobře měřitelný – avšak za předpokladu dostupnosti dat, která jsou v úplnosti dostupná pouze vlastním uživatelům výsledků projektů z řad podniků. Možnost využití dat a spolehlivého vyhodnocení obdobného indikátoru tedy předpokládá schopnost posoudit realnost dodaných údajů i určitou úroveň důvěry mezi příjemci, uživateli výsledků projektů a poskytovatelem podpory.

Mezi indikátory naplnění cílů hodnoceného programu je řazen i indikátor plnící tuto roli v případě programu TIP a vyjadřující dosažení souhrnné úrovně konkurenceschopnosti ČR, který je ve znění programu TIP označován jako tzv. globální kritérium. Tento typ indikátoru odpovídá kontextovým indikátorům, které na rozdíl od některých výše uvedených indikátorů naplnění cílů jasně vyjadřují konkrétní posun, k němuž v podporované oblasti došlo. Konkrétní indikátor konkurenceschopnosti použitý v programu TIP je složený z několika komponent a ukazatelů, jako je zahraniční obchod, ceny, základní infrastruktura a zaměstnanost. Jejich vývoj ovšem nemohl program bezprostředně ovlivnit, anebo je odhad příspěvku realizace programu ke zvýšení konkurenceschopnosti měřené tímto indikátorem nemožný. Použití tohoto ukazatele pro hodnocení dosažení cílů či úspěchu programu na podporu aplikovaného VaV je proto velmi diskutabilní.

Indikátory použité u nových programů

Součástí textu programu by měl být také popis způsobu monitorování a evaluace programu. Text programu NAKI III (MK 2020) však neuvádí způsob monitorování programu. Ale stanovuje, že splnění cílů programu bude hodnoceno podle souboru indikátorů určených pro monitorování průběhu plnění programu a hodnocení jeho celkové výkonnosti a úspěšnosti. Indikátory člení do čtyř skupin: (i.) indikátory úspěšné realizace programu, (ii.) indikátory výsledků programu, (iii.) indikátory splnění cílů programu a (iv.) indikátory dopadů programu. Indikátory úspěšné realizace programu směřují indikátory, které lze považovat za indikátory vstupů – finanční naplnění (využití prostředků programu v %) – a indikátory výstupů (minimální počet podpořených projektů a minimální počet úspěšně ukončených projektů). Tyto indikátory lze jistě použít pro zhodnocení úspěšnosti průběhu (realizace) programu, ale obsahově jde o indikátory dosti hrubé, neumožňují zhodnotit realizaci všech specifických cílů či priorit programu. Mohlo by se stát, že by program byl na základě těchto indikátorů považován za úspěšně realizovaný, avšak nebyly by splněny všechny cíle a priority programu. Nabízí se tak otázka, zda je v takovém případě možné program považovat za úspěšně realizovaný. Indikátory výsledků programu představují výstupy – formální výsledky dle klasifikace užívané v RIV. Indikátory splnění cílů programu jsou stanoveny velmi obecně (podobně jako je velmi obecně stanoven cíl programu) a jsou obtížně měřitelné. Jsou stanoveny jako minimální podíl splněných cílů programu na úrovni tematických priorit, resp. specifických cílů. Splnění cíle či priority programu znamená, že v daném cíli či prioritě byl úspěšně realizován alespoň jeden projekt. Avšak skutečnost, že v dané prioritě či specifickém cíli byl realizován projekt, nemusí znamenat, že tato prioritita či cíl byly splněny, zvláště pokud jde o komplexně vymezené cíle a priority. Naplnění tematických priorit programu je ovšem použito také jako indikátor dopadů. Ty mají být dále sledovány dle kvality výsledků (publikací), společenské relevance výsledků (dle vybraných výsledků v Modulu 1 Metodiky 17+) a kvalitativního zhodnocení dopadů a využití výsledků pomocí dotazníkového šetření. Využití výsledků hodnocení výzkumných organizací dle M17+ pro hodnocení dopadů může být problematické, vyžaduje úzkou spolupráci výzkumných organizací s poskytovatelem při výběru

výsledků organizace předložených do hodnocení organizace. Současně tento indikátor, resp. způsob hodnocení dopadu neřeší skutečnost, že do hodnocení nebudou zahrnuty výsledky, na kterých se nepodílela výzkumná organizace, a také neřeší časovou prodlevu mezi hodnocením výzkumné organizace dle M17+ a potřebou dodat informace pro závěrečné hodnocení programu.

Text Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (MV 2020) uvádí soustavu evaluačních otázek rozdělenou do pěti sekcí: (i.) implementace programu (funkčnost programu), (ii.) cíle programu (efektivita), (iii.) další charakteristiky programu (relevance), (iv.) závěr hodnocení a úprava programu a (v.) hodnocení přínosů/dopadů programu. Pro každou evaluační otázku jsou stanoveny obecné indikátory. Po potřebu hodnocení funkčnosti, efektivity a relevance jsou tyto indikátory blíže specifikovány a stanoveny prahové hodnoty. Pro ostatní oblasti hodnocení zůstávají indikátory obecné a nabývají spíše kvalitativní povahy. Představují základ pro formulaci otázek do kvalitativního šetření, které bude provedeno po ukončení programu. Pro hodnocení splnění cílů programu (chápané jako hodnocení účelnosti) jsou stanoveny evaluační otázky – Jaká je stávající míra splnění cílů? Jaká je efektivita výstupů z hlediska předpokládaných výstupů? Je kvalita výsledků programu dostačující? Jako indikátory jsou k těmto otázkám stanoveny minimální počty realizovaných projektů, úspěšně ukončených projektů, maximální podíly výsledků hodnocených v Metodice 17+ jako výsledky dosahující nejnižší kvality a minimální podíl výsledků hodnocených jako nejkvalitnější výsledky. Další indikátory jsou stanoveny velmi neurčitě, jako statistika hodnocení ukončených projektů a statistika hodnocení výsledků. Slabiny využití výsledků hodnocení dle Metodiky 17+ jsou zmíněny výše. Navržené neurčitě formulované indikátory neumožňují kvantifikovat míru (rozsah) splnění cílů programu, ale spíše představují podklad, vstupní informaci pro kvalitativní (expertní) zhodnocení splnění cílů programu. To může souviset s cíli a posláním hodnocení tohoto programu. Text programu výslovně uvádí, že veškerá hodnocení mají především formativní cíle. Účelem tedy není sumace výsledků, projektů apod., ale poskytnutí kvalitativních (formativních) informací pro zefektivnění podpory bezpečnostního výzkumu v gesci Ministerstva vnitra.

Návrh Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA (TA ČR 2021) popisuje, že dosažení cílů programu bude hodnoceno na základě kvantitativních a kvalitativních indikátorů vstupů, výstupů, výsledků a dopadů a současně podle celkové výkonnosti a úspěšnosti. Kvalitativní indikátory budou zjišťovány pomocí specifických studií. Návrh programu přináší seznam kvalitativních a kvantitativních indikátorů pro první etapu realizace programu. Indikátory jsou relevantní zaměření a cílům programu, nejsou však rozčleněny z hlediska procesu realizace programu či tematického zaměření indikátoru.

Odlíšné zaměření programů a jejich realizace odlíšným poskytovatelem s jistou výjimkou u programu SIGMA neumožňují plně zhodnocení kvalitativní změny v nastavení indikátorové soustavy či v přístupuk hodnocení splnění cílů programu mezi dříve realizovanými programy a programy novými. Z porovnání indikátorových soustav je zřejmé, že existují značné rozdíly mezi sledovanými programy, které reflektují odlišné přístupy jednotlivých poskytovatelů účelové podpory k evaluaci programů. Původ těchto rozdílných přístupů lze spatřovat: (i.) v tradici, zažitém způsobu hodnocení, (ii.) specifickém zaměření a zacílení programů a (iii.) odlišných potřebách hodnocení programů a odlišném chápání významu evaluací pro efektivní řízení programů.

Porovnávání způsobů hodnocení a indikátorových soustav dále ukazuje, že dochází ke kvalitativní změně v návrhu indikátorů, zejména odklonu od sledování počtu formálních výsledků. Tato změna je zřejmá

u programu SIGMA a Programu bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022-2027. U obou programů je nadto uvedeno, že programy nelze hodnotit jen na základě kvantitativních indikátorů, ale na základě kombinace kvantitativních a kvalitativních indikátorů (tedy kombinace kvantitativních a kvalitativních metod).

Závěry a doporučení k úpravám programových indikátorů

Indikátory použité u sledovaných ukončených a již evaluovaných programů vykazovaly jisté nedostatky z hlediska relevance k evaluované (sledované, hodnocené) problematice, vypovídací schopnosti i měřitelnosti. Tyto nedostatky vyniknou při porovnání indikátorů s obecnými zahraničními pravidly a trendy ve využití indikátorů pro hodnocení VaVal. Použité indikátory nebyly navrženy v návaznosti na intervenční logiku programů (nevycházely z teoreticko-koncepčních modelů) či relevantní evaluační otázky. Dále nebyly dostatečně rozlišeny výstupy a výsledky programů, a tedy příslušné indikátory výstupů a výsledků. Svou povahou indikátory neodpovídaly konceptu SMART, který je využíván pro návrh indikátorů. Použité indikátory zaměřením spíše odpovídají monitorovacím indikátorům než indikátorům použitelným pro hodnocení splnění cílů programu. Obsahově odpovídají více deskriptorům a markerům než skutečným indikátorům využitelným pro zhodnocení cílů programu.

U nových či připravovaných programů je patrná kvalitativní změna indikátorů spočívající zvláště v odklonu od zdůrazňování významu počtu dosažených formálních výsledků VaV. Výzvou však zůstává způsob hodnocení kvality výsledků. Hodnocení kvality výsledků programů není možné nahradit hodnocením výsledků výzkumných organizací (jak v takovém případě např. hodnotit výsledky organizací, které nejsou de iure výzkumnými organizacemi?) dle Metodiky 17+. Místo toho je vhodnější provádět bibliometrickou a technometrickou (patentovou) analýzu v kombinaci s peer-review.

Na základě analýzy indikátorů ukončených evaluovaných programů a programů nových (navrhovaných) jsou navrhována následující doporučení úprav programových indikátorů:

- Důsledné průběžné monitorování realizace programu, včetně naplňování hodnot programových indikátorů, by mělo být samozřejmou součástí implementace programů na podporu VaV. Soustava programových indikátorů by měla stanovovat indikátory pro monitorování a evaluaci. Kromě stanovených cílových hodnot by měla zároveň zahrnovat i přesnou definici indikátorů a popis zjišťování jejich hodnot, resp. uvedení zdroje dat a subjektu odpovídajícího za jejich sběr. Kvantitativní indikátory sledující počet podpořených projektů, počet výsledků apod. by se měly vázat v první řadě k monitorování, nikoliv k hodnocení splnění cílů programu. Cíle programu je zároveň žádoucí stanovit tak, aby se jejich splnění dalo vyhodnotit. Ke každému cíli by proto měla být stanovena sada specifických kvantitativních a kvalitativních indikátorů. Míra naplnění cílů programu by měla být následně posuzována jak s využitím těchto indikátorů, tak také kvalitativně s využitím nezávislých expertů.
- Při hodnocení výsledků projektů je žádoucí rozlišovat mezi novým poznatkem, tedy skutečným výsledkem VaV, a výstupem, tedy formou prezentace či právní ochrany výsledku, resp. „výsledkem“ dle kategorií RIV IS VaVal. Programy podporující aplikovaný VaV by měly cílit především na vytváření nových poznatků uplatnitelných v praxi. Hodnocení by se tedy mělo primárně zaměřovat na kvalitu, novost a využitelnost dosažených poznatků, což vyžaduje větší využití kvalitativního hodnocení expertními oponenty v závěrečných evaluacích programů. To ovšem neznamená, že formální výsledky by neměly být vyžadovány a sledovány. Jejich dosažený počet by ovšem neměl být používán jako hlavní měřítko pro hodnocení významu programu a splnění jeho aktivit a cílů.
- U výsledků vyžadujících delší dobu pro jejich zveřejnění či registraci je žádoucí zohlednit určitý časový odstup pro jejich vykazování a hodnocení daných projektů. To se týká jednak publikačních výsledků s delším recenzním řízením, a zvláště aplikačních výsledků s delším registračním procesem (zejména patent či odrůda), které by mohly být vykazovány i několik let po ukončení podpory. Neuzavření registračního procesu by s ohledem na jeho obvykle dlouhé trvání u tohoto typu výsledků nemělo být sankcionováno. Při závěrečném hodnocení projektů by měl být kladem důraz především na věcné naplnění výzkumných cílů projektů, umožňující i nahrazení jednoho druhu očekávaného – ale nedosaženého – výsledku jiným, srovnatelným. Výsledky registrace uvedených výsledků by měly být důsledně ověřovány s několikaletým časovým odstupem za účelem vyhodnocení přínosů a dopadů daného programu.
- Pro vyhodnocení naplnění cílů programu podpory je vhodné zařadit odpovídající kvalitativní indikátory, které v programových indikátorech zpravidla chybí, a které by umožnily lépe posoudit naplňování slovně definovaných cílů programu než obvykle používané kvantitativní indikátory a lépe zachytit dosažené kvalitativní změny – v případě programů podporujících komercializaci výsledků VaV například indikátor/ly konkretizující zefektivnění transferu výsledků VaV do praxe (podíl příjmů výzkumných organizací z neveřejných prostředků, počet vzniklých spin-off firem apod.).
- Pro hodnocení úspěšnosti realizace či splnění cílů programu nepoužívat indikátory založené na maximálním podílu úspěšně realizovaných projektů z celkového počtu projektů. Snaha o maximalizaci počtu úspěšně realizovaných projektů v podstatě odporuje vysoké míře nejistoty spojené s VaV. Místo toho, aby se žadatelé, resp. příjemci soustředili na rizikovější projekty, které mohou vést k průlomovým poznatkům, sázejí raději na jistotu a své projekty zaměřují tak, aby byla dosažitelnost cílů a výsledků předem zaručena. To v důsledku může vést k zavádění spíše drobných, přírůstkových inovací, než k zásadním technologickým změnám, na něž by se programy měly zaměřovat.
- Za účelem vyhodnocení kvalitativních změn v důsledku poskytnuté podpory, jakož i pro usnadnění sběru dat potřebných pro vyhodnocení souvisejících indikátorů výsledků a naplnění cílů programu, se nabízí možnost zařadit sběr některých kvalitativních údajů o podpořených subjektech jako součást sebehodnotícího dotazníku vyplňovaného příjemcem při zahájení a ukončení účasti v projektu (například údaje o systému komercializace výsledků VaV v podpořených výzkumných organizacích či o komerčním uplatnění výsledků VaV).
- V případě sledování indikátorů odpovídajících svým charakterem kontextovým indikátorům (například vývoje souhrnné úrovně konkurenceschopnosti ČR) je vhodné tento typ indikátorů zařadit až do ex-post evaluací prováděných s delším časovým odstupem. Vzhledem k velmi omezenému a obtížně měřitelnému vlivu jednoho pro-

gramu podpory na změny hodnot obdobných ukazatelů by zároveň neměl být tento typ indikátorů využíván pro kategorické posuzování splnění či nesplnění cílů programů podpory VaV.

- Zvláště vyhodnocení indikátorů sledujících komercializaci výsledků VaV, ale také dopadových indikátorů měřících (socio)ekonomické přínosy hodnocených intervencí, je vhodné realizovat s několikaleťm (alespoň tříletým) odstupem po skončení hodnoceného programu, kdy se tyto aktivity a dopady již mohly plně projevit. V relevantních případech je možné zvážit také použití dopadových indikátorů měřících přínosy pro rozvoj výzkumných aktivit příjemců (výdaje na VaV, počet zaměstnanců apod.).

Odkazy

- [1] Arnold, E. (2004): Evaluating research and innovation policy: a systems world needs systems evaluation. *Research Evaluation* 13(1): 3–17, DOI: 10.3152/147154404781776509.
- [2] Arnold, E., Mahieu, B., Horvath, A. (2012): Řízení VaV v České republice, Příloha 2 Druhé průběžné zprávy. https://www.msmt.cz/file/47241_1_1/
- [3] Barré, R. (2004): The Agora Model of S&T indicators. In: Moed, H., Glänzel, W., Schmoch, U. (eds.): *Handbook of Quantitative Science and Technology Research*. Dordrecht, Kluwer.
- [4] Barré, R. (2001): Sense and nonsense of S&T productivity indicators. *Science and Public Policy*, 28(4): 259–266, DOI: 10.3152/147154301781781381.
- [5] Cooper, R. G., Edgett, S. J., Kleinschmidt, E. J. (2001): *Portfolio Management for New Products*, Basic Books, ISBN 0-7382-0514-1.
- [6] EC / European Commission (2021): Commission Staff Working Document, Performance, monitoring and evaluation of the European Regional Development Fund, the Cohesion Fund and the Just Transition Fund in 2021-2027. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/pdf/performance2127/performance2127_swd.pdf
- [7] EC / European Commission (2015): Horizon 2020 indicators. Assessing the results and impact of Horizon. <https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/68686e76-8f53-11e5-983e-01aa75ed71a1>
- [8] EVALSED (2013): The resource for the evaluation of Socio-Economic Development. https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/evaluation/guide/guide_evalsed.pdf
- [9] Glänzel, W., Moed, H. F., Schmoch, U., Thelwall, M. (Eds.) (2019): *Springer Handbook of Science and Technology Indicators*. Cham, Springer Nature Switzerland.
- [10] Kostić, M., Stanzel, J., Vlk, A., Kučera, Z., Pour, M., Čadil, V., Pazour, M. (2021a): Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací. *Evaluační manuál. Zpráva pro Technologickou agenturu ČR*. Technologické centrum AV ČR.
- [11] Kostić, M., Vlk, A., Stanzel, J., Čadil, V. (2021b): Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací GAMA. *Evaluační zpráva pro Technologickou agenturu ČR*. Technologické centrum AV ČR.
- [12] Kučera, Z., Čadil, V., Vondrák, T., Pecha, O. (2018): Závěrečné hodnocení programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací TIP. *Evaluační zpráva pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR*. Technologické centrum AV ČR.
- [13] Lepori, B., Barré, R., Filliatreau, G. (2008): New perspectives and challenges for the design and production of S&T indicators. *Research Evaluation* 17 (1): 33-44, DOI: 10.3152/095820208X291176. https://www.researchgate.net/publication/241242871_New_perspectives_and_challenges_for_the_design_and_production_of_ST_indicators
- [14] Lepori, B., Reale, E. (2012): S&T indicators as a tool for formative evaluation of research programs. *Evaluation* 18(4): 451-465, DOI:10.1177/1356389012460961. https://www.researchgate.net/publication/258136930_ST_indicators_as_a_tool_for_formative_evaluation_of_research_programs
- [15] LL & A, PREST, ANRT, Reidev Ltd. (2006): *Smart Innovation: A Practical Guide to Evaluating Innovation Programmes. A Study for DG Enterprise and Industry*. Brussels – Luxembourg.
- [16] MartinBauer.com (2021): How to Plan a CMS Project – Project Success Factors. <http://www.martinbauer.com/Articles/How-to-Plan-a-CMS-Project/Project-Success-Factors.html>
- [17] MK / Ministerstvo kultury (2020): Program NAKI III, program na podporu aplikovaného výzkumu v oblasti národní a kulturní identity na léta 2023 až 2030. https://www.mkcr.cz/doc/cms_library/program-naki-iii-13270.pdf
- [18] MPO / Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (2008): Resortní program pro podporu výzkumu a vývoje TIP.
- [19] MV / Ministerstvo vnitra (2020): Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2022–2027 (SecPro). <https://www.mvcr.cz/vyzkum/soubor/program-secpro-pdf.aspx>
- [20] MZe / Ministerstvo zemědělství (2014): Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“. Aktualizované znění podle nových pravidel veřejné podpory. <http://eagri.cz/public/web/mze/poradenstvi-a-vyzkum/vyzkum-a-vyvoj/narodni-agentura-pro-zemedelsky-vyzkum/program-kus-verejna-soutez/program-kus-aktualizovane-zneni-podle-1/>
- [21] OECD (2018): Oslo Manual 2018, Guidelines for Collecting, Reporting and Using Data on Innovation, 4th Edition. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264304604-en.pdf?expires=1635340761&id=id&accname=guest&checksum=544109019DD494DFBBA5E98579EE0CE8>
- [22] OECD (2015): Frascati Manual 2015, Guidelines for Collecting and Reporting Data on Research and Experimental Development. <https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264239012-en.pdf?expires=1635340670&id=id&accname=guest&checksum=F001CF6893BB84F1945F0CFA40B04F2F>
- [23] RVVI / Rada pro výzkum, vývoj a inovace (2019): Postup Rady při hodnocení návrhů programů účelové podpory a skupin grantových projektů. <https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=862349&ad=1&attid=891805>
- [24] RVVI / Rada pro výzkum, vývoj a inovace (2015): Základní principy přípravy a hodnocení programů a skupin grantových projektů výzkumu, vývoje a inovací. Dokument schválený Usnesením vlády ČR ze dne 13. května 2015 č. 351.
- [25] TA ČR / Technologická agentura ČR (2021): Program na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA. <https://vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=922033>
- [26] TA ČR / Technologická agentura ČR (2017): Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Programový dokument – v účinnosti od 17. 1. 2017. <https://www.tacr.cz/program/program-gama/>
- [27] TC AV ČR / Technologické centrum AV ČR (2019): Ex-post evaluace programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012–2018 „KUS“. *Finální evaluační zpráva. Evaluační zpráva pro Ministerstvo zemědělství*.
- [28] Úřad vlády ČR (2018): Hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací dle Metodiky M17+. <https://www.vyzkum.cz/FrontClanek.aspx?idsekce=799796>

[29] Vuolle, M., Lönnqvist, A., Schiuma, G. (2014): Development of key performance indicators and impact assessment of SHOKs. Publications of the Ministry of Employment and the Economy

Innovation. 27/2014. 47 s. <https://tem.fi/documents/1410877/3437254/Development+of+key+performance+indicators+and+impact+assessment+for+SHOKs+25062014.pdf>

¹ V programu TIP bylo navíc problematické již samotné definování indikátoru, v jehož názvu byl zařazen také „jiný výsledek chráněný podle zvláštních právních předpisů“. Ačkoli tuto podmínku splňují průmyslové a užitné vzory, nebylo možné výsledky tohoto druhu při hodnocení výsledků programu pod uvedený indikátor zařadit, protože již byly zařazeny pod jiným indikátorem. Při jejich zařazení k patentům by byla cílová hodnota indikátoru dosažena.

² V evaluaci programu bylo 64 % cílů vyhodnoceno jako dosažených, cílová hodnota stanovená na úrovni 90 % tak byla naplněna ze 71 %.

³ Úspěšně ukončeno bylo 94,8 % řešených projektů, cílová hodnota (85 %) tedy byla překonána o necelých 12 %.
